

НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА: ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ

Усманов Камронбек Камилович

Магистрант Ташкентского государственного юридического университета по направлению «Теория и практика применения уголовного законодательства»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8060152>

Аннотация. В данной статье рассматривается сложность применения необходимой обороны в связи с недостаточной четкостью и ясностью законодательных норм. Проведено специальное теоретическое и практическое исследование по тактике, технике и методике расследования преступлений, связанных с эксцессом обороны.

Ключевые слова: необходимая оборона, эксцесс обороны, ошибки расследования, незаконное осуждение лиц, квалификация преступлений по делам о необходимой обороне.

Институт необходимой обороны известен достаточно давно и существует в уголовном праве многих государств, однако он продолжает вызывать научные споры: ему посвящены сотни научных исследований, а соответствующие законодательные нормы подвержены изменениям.

Необходимая оборона - это важный элемент правовой системы, который способствует снижению уровня преступности. Потенциальная опасность получить жесткий отпор от обороняющегося лица может предотвратить нападение со стороны преступника лучше, чем вероятность попадания в руки правосудия. Также корректное понимание и законное применение необходимой обороны помогает различить ее применение в ситуациях, когда это является необходимостью, и от использования этого права в нецелесообразных целях, таких как провоцирование нападения с последующей имитацией необходимой обороны, самосуда, излишней жестокости в применении этого права или других незаконных действий, которые могут вызвать урон общественной безопасности. Об этом указывается в Постановлении Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан от 20 декабря 1996 года № 39 «О применении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно-опасных посягательств», в частности, в п. 3 *«Не может быть признано находившимся в состоянии необходимой обороны лицо, которое спровоцировало нападение, чтобы использовать его как повод с целью причинения вреда (развязывание драки, учинение расправы,*

совершение акта мести и т. п.). Содеянное в таких случаях должно квалифицироваться на общих основаниях»¹.

Необходимая оборона является субъективным естественным правом граждан Республики Узбекистан и по этой причине оно нашло своё отражение в основном законе нашего государства. В частности, в ч. 1 ст. 55 Конституции Республики Узбекистан, *за каждым человеком и гражданином право на защиту своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом*², следовательно, действия лица в состоянии необходимой обороны являются социально-полезными, так как совершаются в силу необходимости защищать права от незаконного посягательства. Данное конституционное положение полностью соответствует нормам международного права.

Государство, осуществляя свою функцию в виде организационно-правового обеспечения защиты личности, общества и государства от общественно опасных посягательств, предусмотрел в Уголовном Кодексе Республики Узбекистан право на необходимую оборону, таким образом более детализируя и закрепляя право гражданина на правомерное причинение вреда лицу, посягающему на социальные ценности, охраняемые уголовным законом.

Непосредственно данное право регламентировано в ст. 37 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан³ и является обстоятельством, исключающим преступность деяния.

Необходимая оборона в соответствии с законом всегда предполагает причинение вреда посягающему, но данное положение правомерно лишь при соблюдении ряда условий, относящихся к посягательству и к защите от него. Посягательство и защиты плотно соседствуют и в жизни, и в законодательстве, поэтому их автономное обследование весьма условно⁴. Данные условия относятся к двум элементам, наличие которых свидетельствует о состоянии необходимой обороны: к посягательству и к защите от него. При этом необходимо иметь в виду, что только полное

¹ См.: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан от 20 декабря 1996 года № 39 «О применении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно-опасных посягательств». Электронный ресурс. Режим доступа: <https://lex.uz/docs/1442645>

² См.: Конституция Республики Узбекистан. (Национальная база данных законодательства, 01.05.2023 г., № 03/23/837/0241). Электронный источник. Режим доступа: <https://lex.uz/docs/6445147#6445335>

³ См.: Уголовный Кодекс Республики Узбекистан. Национальная база данных законодательства № 03/23/841/0270). Электронный источник. Режим доступа: <https://lex.uz/docs/111457>

⁴ См.: Татьяна Орешкина: Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Учебное пособие для магистрантов. 2023 год. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://www.labirint.ru/books/498343/>

соответствие указанным условиям позволяет квалифицировать действия лица в качестве необходимой обороны.

Условиями правомерности необходимой обороны, относящимися к посягательству (нападению) являются *общественная опасность; наличность посягательства; действительность (реальность) посягательства*, а условиями правомерности необходимой обороны, относящимися к защите, являются *характер защиты охраняемых объектов; границы обороны во времени; соотношение защиты и посягательства*.

Актуальность темы моей научной работы, обусловлена различными толкованиями института необходимой обороны, а иногда и непониманием среди юристов-ученых и правоприменителей, что приводит отсутствию единой правоприменительной практики. Более того, институт необходимой обороны выполняет важную функцию при построении гражданского общества и правового государства. Как выше уже было сказано, необходимая оборона представляет собой важный элемент правовой системы, который способствует снижению уровня преступности.

Хотя, на первый взгляд институт необходимой обороны, ясно и четко регламентирован нормативно-правовыми актами, тем не менее существуют некоторые пробелы в правильной квалификации действий лица в качестве необходимой обороны, в частности, при определении пределов необходимой обороны, при превышении которых действия лица уже не квалифицируются как общественно-полезное, а становится преступным.

Представляется, что нынешняя законодательное регулирование института необходимой обороны не полностью раскрывает понятие превышения пределов необходимой обороны и требует совершенствования. В частности, уголовное законодательство не содержит ясных и конкретных критериев, при которых граждане, осуществляя своё право на защиту, могут причинить тяжкий вред здоровью нападающего или даже смерть, а в каких случаях обороняющийся не имеет право делать этого.

Любое общественно опасное посягательство служит основанием необходимой обороны и может вызвать аффект. Однако, если диспозициях статей 98, 106 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан⁵ прямо предусмотрено совершение преступления в состоянии сильного

⁵ См.: Уголовный Кодекс Республики Узбекистан. Национальная база данных законодательства № 03/23/841/0270). Электронный источник. Режим доступа: <https://lex.uz/docs/111457>

душевного волнения, то в составах как ст. 100, 107 настоящего Кодекса об этом ничего не говорится, хотя трудно себе представить убийство при превышении пределов необходимой обороны в спокойном состоянии психики. Более того, в п. Постановления Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан от 20 декабря 1996 года № 39 «О применении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно-опасных посягательств» разъясняется, что, *если оборонявшийся превысил пределы необходимой обороны в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, действия виновного надлежит квалифицировать по статьям 100 или 107 Уголовного кодекса*⁶.

Вышеизложенное даёт возможность сделать вывод о пробелах не только в Уголовном Кодексе, но и положений Постановлений Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан.

Во избежание судебных ошибок вследствие несовершенства уголовного законодательства, в ст. 37 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан необходимо внести дополнение относительно оборонительных действий в состоянии физиологического аффекта и исключить ответственность за такие действия ввиду отсутствия вины лица.

Таким образом, недостаточная разработанность и дискуссионность многих теоретических положений не отвечает потребностям потенциального субъекта необходимой обороны. В связи с этим, актуальным остается вопрос о разработке действенных уголовно-правовых гарантий реализации права на необходимую оборону.

Использованная литература:

1. Конституция Республики Узбекистан. (Национальная база данных законодательства, 01.05.2023 г., № 03/23/837/0241). Электронный источник. Режим доступа: <https://lex.uz/docs/6445147#6445335>
2. Уголовный Кодекс Республики Узбекистан. Национальная база данных законодательства № 03/23/841/0270). Электронный источник. Режим доступа: <https://lex.uz/docs/111457>
3. Постановление Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан от 20 декабря 1996 года № 39 «О применении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно-

⁶ См.: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан от 20 декабря 1996 года № 39 «О применении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно-опасных посягательств». Электронный ресурс. Режим доступа: <https://lex.uz/docs/1442645>

опасных посягательств». Электронный ресурс. Режим доступа:
<https://lex.uz/docs/1442645>

4. Татьяна Орешкина: Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Учебное пособие для магистрантов. 2023 год. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://www.labirint.ru/books/498343/>

